

Таран В.С.

ПОПЫТКИ ВЫРАЩИВАНИЯ КУНЖУТА В КРЫМУ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматривается история попыток выращивания кунжута на территории Крымского полуострова в конце XVIII – начале XIX века и анализируются причины их неудач. Проводится параллель с современными перспективами использования сельскохозяйственного потенциала региона в контексте его интеграции в общероссийский рынок.

Ключевые слова: кунжут, кунжутное масло, сельскохозяйственные эксперименты, сельскохозяйственный потенциал, Крымский полуостров.

Abstract. This article examines the history of efforts to grow sesame seeds on the territory of the Crimea in the late XVIII – early XIX centuries and analyzes the reasons for their failures. A parallel is also drawn with the modern prospects of using the agricultural potential of the region in the context of its integration into the all-Russian market.

Key words: sesame, sesame oil, agricultural experiments, agricultural potential, Crimean Peninsula.

Восемь лет назад в «Российской газете» появилась занимательная и полная энтузиазма статья. В ней говорилось о широких перспективах совместного разведения эфиромасличных и лекарственных культур. В приводимом там же интервью Ирины Васильевны Мининой, основательницы агрохолдинга «Моя Мечта», созданного в Ставрополе, была упомянута предпринятая ей ещё в 2010 г. попытка выращивания кунжута с помощью семян, полученных от Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Также Ирина Васильевна сетовала на то, что столь востребованную продукцию сегодня Россия вынуждена закупать за границей, и выражала уверенность в возможности его импортозамещения, ведь кунжут «можно прекрасно выращивать в Ставропольском крае и Крыму» [3].

К сожалению, за последние десятилетие, несмотря на инициативу Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, поддержанную местными и ставропольскими бизнесменами, выращивание кунжута в Крыму так и не получило широкого распространения. Для глубокого понимания причин этой неудачи, актуальным представляется исследование истории вопроса об опытах разведения данной культуры на Крымском полуострове.

Кунжут – экономически востребованная культура, традиционно выращиваемая на Востоке, всегда пользовалась большим спросом, как в регионах своего произрастания, так и за их пределами. На протяжении веков эту культуру, родиной которой является южная Африка, пытались выращивать в западных регионах. В малых масштабах он и сегодня культивируется в Средиземноморье и в южных регионах России. Первые же отечественные опыты по выращиванию кунжута предпринимались ещё во второй четверти XVIII века [1, с. 160].

После вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 г. перед отечественными чиновниками встала нелёгкая задача возрождения местной экономики,

¹ Научный руководитель – А.А. Хлезов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

переживающей на тот момент сильный кризис. Использование традиционных методов хозяйства, как и неуспешные попытки расширения налоговой базы за счёт переселенцев и мусульманского населения, оказалось недостаточным для этого, поэтому местная администрация начала искать новые способы, связанные с качественным улучшением экономического развития региона [2, с. 171]. Самым перспективным способом, учитывая мягкий и благодатный таврический климат, казались эксперименты в развитии сельского хозяйства.

Перед началом экспериментальных работ в Крыму был проведён ряд исследований и экспедиций. Среди исследователей «скрытого экономического потенциала региона» можно назвать таких академиков как Василий Фёдорович Зуев, Фёдор Осипович Черной, Фёдор Кондратьевич Биберштейн, Карл Иванович Габлиц и, конечно, Пётр Симон Паллас. Вполне объективная оценка плодородия земель, природных богатств, климатических и географических особенностей Таврики в их работах перемежались с эмоциональным оптимизмом и местами неоправданным энтузиазмом по поводу сельскохозяйственных возможностей полуострова [2, с. 172]. Так, например, Пётр Симон Паллас в своём «Кратком географическом и топографическом описании Таврической области» пишет: «В сих прекрасных долинах [степной Крым] могут быть завезены растущие в Южной Европе и малой Азии самые полезные насаждения для блага России, которая нигде не имела столь изящного климата. Там могут удобно произрастать, и отчасти уже находятся лучшие плодоносные прозябения [сорта]. Там можно завести оливы и фиги хороших родов. Ежегодно сеять кунжутное [кунжутное] семя, или сезам, сие другое пригодное для бития масла растение, то оно всегда будет поспевать» [4, с. 57–58]. Таким образом, в официальных отчётах сложилось искажённое представление о практически стопроцентном успехе будущих попыток внедрения в крымское сельское хозяйство новых экзотических культур, к которым, помимо кунжута, относились также шелковица, лимоны, апельсины, оливки и хлопок!

Решающим моментом в истории эксперимента с выращиванием кунжута в Крыму стала аналитическая записка Карла Ивановича Габлица о перспективах развития данной отрасли. Данный документ дошёл до нас через доклад Сената императору Александру I «О разведении в полуденных России губерниях кунжутного семени для делания масла», утверждённый 7 марта 1801 г., опубликованный в шестом выпуске «Известий Таврической архивной учётной комиссии» в 1888 г. исследователем Иваном Семёновичем Журьяри. В докладе описываются проведённые К.И. Габлицем исследования кунжута, условий его произрастания и пользы, получаемой от изготавливаемого из него «известным обыкновенным способом» масла: «не имеет никакого запаха, и по чистому своему цвету способно к приготовлению разного рода постного кушанья и на всякие другие потребности [потребности]; сверх сего может сохраняться до десяти лет более без всякого повреждения, только бы порядочно очищено и в удобном месте сбережено было» [5, с. 127]. Далее Карл Иванович Габлиц рассуждает о перспективности выращивания сезама в Новороссийской губернии, опираясь на собственный аналогичный опыт нововведений Астрахани и наконец приходит к идее импортозамещения иностранного масла из Персии и Бухарского эмирата отечественным.

Предлагаемые К.И. Габлицем и поддержанные Сенатом меры по внедрению кунжута в сельскохозяйственную жизнь Крыма включали аналогичные поощрению шелководства: раздача казённых земель, государственная финансовая поддержка и обеспечение семенным фондом, а также «предоставление при том наставлений как их [семена кунжута] сеять» [5, с. 128–130]. Последняя задача, что интересно, практически полностью ложилась на ответственность тех чиновников, которые уже отвечали за развитие шелководства, а в конце записки прямо говорится о соединении двух отраслей.

Каковы были результаты «кунжутного проекта» начала XIX века? Аналогичные попыткам разведения апельсинов и лимонов в Крыму в коммерческом масштабе. Даже шелководческая промышленность, к которой пытались «прикрепить» выращивание кунжута пришла к середине столетия в упадок [2, с. 174]. Несомненно, в неудаче проекта сыграл свою роль целый ряд факторов: переоценка сельскохозяйственного потенциала региона, отсутствие опыта, мотивации и должного стимула для развития новой отрасли – несмотря на существования ряда льгот для производителей кунжута, недостаток необходимого количества специалистов и несоответствие завозимых сортов климатическим условиям Северного Причерноморья делали выращивание сезама совершенно нерентабельным.

Согласно последним ботаническим исследованиям 2021 г., Крым не входит в число регионов, с подходящим климатом для выращивания кунжута, что связано с отсутствием возможности стабильного и обильного орошения, в котором нуждаются масличные культуры. Однако в том же исследовании отмечается перспективность его возделывания в Ставрополье и Краснодарском крае, где подобные успешные опыты проводились ещё с 1927 г. [1, с. 160]. В начале XIX века попытка выращивания кунжута не увенчалась успехом. В найденном Иваном Семёновичем Журьяри в 1888 г. деле есть запись о поручении закупки кунжутных семян для развития отрасли, заканчивающаяся фразой: «Насколько развилась в Крыму эта отрасль сельско-хозяйственной промышленности сведений нет в деле» [5, с. 126]. Сегодняшнему развитию данной отрасли препятствует общее непростое положение сельского хозяйства на полуострове – особенно отсутствие достаточных водных ресурсов, крайне необходимых для орошения эфиромасличных культур, – однако ситуация улучшится. И тогда накопленный опыт поможет не повторить старые и не совершить новые ошибки.

Источники и литература

1. Кишлян Н.В., Асфандиярова М.Ш., Якушева Т.В., Дубовская А.Г. Биологические особенности и возделывание кунжута (обзор) // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182, № 4. С. 156–165.
2. Конкин Д.В. «Экономика и жизнь»: хозяйственная и торговая практика в Крыму в первые десятилетия после присоединения к Российской империи // Боспорские исследования. 2018. № 37. С. 166–186.
3. Крым и Ставрополье вместе займутся выращиванием пряностей и специй // Российская Газета: общественно-политическая газета, Интернет-портал «Российская газета», 50379. URL: <https://rg.ru/2015/02/26/reg-kfo/pryanosti.html?ysclid=lmppv24gx3512773485>.
4. Паллас П.С. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области / Пер. Ив. Рижского. СПб.: Императ. типография, 1795. 72 с.
5. Указ о разведении в Крыму кунжутного семени. (Сообщение И.С. Журьяри). Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1888. № 6. С. 126–131.